

**TARIXIY FILMLARDA HIS-TUYG'U VA KAYFIYATNI
YETKAZISHDA OPERATORNING ROLI**

Qalandarov Izzat Omonbayevich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti, "Ovoz rejissyorligi va operatorlik
mahorati" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek kinosining yangi mustaqillik davri bir nechta yosh kinoijodkor nomini kashf etilishi. Ularning erkin va muallif sifatidagi ijodi o'zbek kinosining rivojiga o'ziga xos ulush bo'lib qo'shilgani. Har bir ijodkorni ijodiy ishlaridan namunalari, kinooperator birinchi navbatda filmning tasviriy yechimini, dramaturgiya va aktyorlar obraziga mos holda qurishga, hamda keyingi navbatda tasvir sifatini texnik jihatlarini keltirib o'tilgan. O'zbek yoshlar ijodining bugungi kundagi holatiga nazar tashlash, ijodiy hamkorlik borasidagi mavjud muammolarni bartaraf etishga oid taklif va mulohazalar bildiriladi.

Kalit so'zlar: kino, dramaturgiya, san'at, operator, kinoijodkor, g'oya, plan, tasvir, ijodkor, rejissyor, obyekt, rassom.

Аннотация: В данной статье раскрываются имена нескольких молодых кинематографистов нового периода независимости узбекского кино. Их свободное и авторское творчество внесло уникальный вклад в развитие узбекского кинематографа. Каждому творцу приводятся примеры его творческих работ, оператор прежде всего строит визуальное решение фильма в соответствии с драматургией и образом актеров, а затем упоминаются технические аспекты качества изображения. Рассматривая современное состояние творчества узбекской молодежи, высказываются предложения и замечания по устранению существующих проблем в творческом сотрудничестве.

Ключевые слова: кино, драматургия, искусство, оператор, режиссер, идея, замысел, образ, творец, режиссер, объект, художник.

Abstract: In this article, the name of several young filmmakers of the new independence period of Uzbek cinema is discovered. Their free and authorial creativity has contributed to the development of Uzbek cinema as a unique contribution. Each creator is given examples of his creative works, the cinematographer first of all builds the visual solution of the film in accordance with the dramaturgy and the image of the actors, and then the technical aspects of image quality are mentioned. Looking at the current situation of the creativity of Uzbek youth, suggestions and comments are made regarding the elimination of existing problems in creative cooperation.

Key words: cinema, dramaturgy, art, cinematographer, filmmaker, idea, plan, image, creator, director, object, artist.

Kirish

Kino san'ati - uning yaratilishi va tasvirga olish jarayonlari odamni o'ziga rom qiluvchi shunday bir jarayonki, unga qalban mehr qo'ygan inson umr bo'yi undan ajramaydi. Kino san'atiga ham sodiq, ham omadli mutaxassis bo'lish hammaga ham nasib etavermaydi. Tarixda kinoga ko'ngil qo'ygan ne-ne insonlar o'tmagan, biroq ular qatoridan ayrimlarigagina omadli kinematografist bo'lish nasib etgan. O'zbek kinosining yangi mustaqillik davri bir nechta yosh kinoijodkor nomini kashf etdi. Ularning erkin va muallif sifatidagi ijodi o'zbek kinosining rivojiga o'ziga xos ulush bo'lib qo'shilmoqda. Mana shunday ijodiy yo'liga ega bo'lgan kinoijodkor Abduvohid G'aniyevdir.

USULLAR

Filmda rejissyorlar Yo.To'ychiev, A.Shahobiddinov va operator A.G'aniyevlarning birgalikda hamfikir bo'lib izlanishlari, sodda va yorqin ijodiy birligi o'z mevasini berib fayzli onlarga aylanib qoldi. Ushbu film har uchala ijodkorning debyut ishi bo'lib, "Ijodiy parvoz" xalqaro kinofestivalida Gran-pri sovriniga ega bo'lgan, hamda Kann kinofestivali yoshlar kinosi dasturida qatnashgan. Film 19-asr oxiridagi voqelikni aks ettirgan. Undagi g'oya bir o'zbek oilasining turmushi va qizning turmushga berilishi misolida ochib berilgan. Oilaviy sharoiti qiyinlashgan, otaning qarzlari ko'paygan bir paytda mahallaning o'ziga to'q eshoni, otadan qizini

unga berishini taklif qiladi. G'unchadek qizaloqning tengdosh sevgani bo'lishiga qaramay, ota-onasining manfaati uchun o'zini qari eshonga topshiradi. Ota ham alamini ichiga yutib rozi bo'ladi. Natijada, otaning oldidagi muammolar o'z yechimini topadi. Biroq ota va onaning qalbi azobda qoladi. Yakkayu yagona qizining baxtiga zomin bo'lishganini tushunishadi.

Rejissyor Yo.To'ychiev ota, ona va qizning alohida o'z obrazlarini yaratishga harakat qilgan. Har birining o'z qarashini va o'ziga haqligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Qahramonlarning ichki olamini, hissiyotlarini rejissyor o'ziga xos usul yordamida ochishga intilgan. Bunda u filmni to'rt bo'limga, ya'ni farzand, ota, ona va yakuniy bo'limlarga bo'ladi. Film boshida uning yakuni tasvirlanib, keyingi bo'limlarda "nima uchun shunday bo'ldi?", - degan savolga javob izlanadi.

Shu o'rinda operator A.G'aniyev har bir qahramonning holatiga mos bo'lgan tasviriy yechimni izlagan. Masalan, qizning obrazini tabiat qo'ynida quyoshning yorqin nurlari bilan hamohanglikda yaratadi. Bu bilan qizning beg'ubor ko'nglini ochishga muyassar bo'lgan. Quyosh nurida tovlangan barglar epizodga iliq kayfiyat bag'ishlaydi. Ota va ona obrazlari esa tungi kadrlarga boy. Ushbu kadrlar yorug'ligi ko'k va olov ranglar konflikti bilan qurilgan. Tungi kadrlardagi yorug'lik tusi past tusda qurilib, operator unda ota-ona qalbini zulmatga yaqinlashtiradi. Ota-onaning ijrosi eski devor va osilgan eski mato fonida tasvirga olingan. Operator bunday yechimi bilan ota-ona dunyoqarashining qoloqligiga urg'u bergan.

Tungi kadrlardagi shamchiroq va shu asosidagi yoritish usulida operatorning izlanishlarini kuzatish mumkin. Masalan, tunda uyqusi qochgan ona, hovliga chiqib yolg'iz o'tirgan erining yoniga keladi. Onaning qo'lidagi shamchirog'idan taralayotgan yorug'lik nuri ona bilan birgalikda harakat qiladi. Aslida bu yorug'lik shamchiroqniki emas, balki qo'shimcha sun'iy chiroq bilan yoritilgandi. Atrofdagi umumiy to'ldiruvchi yorug'lik go'yoki oy shu'lasi bo'lsa, ota va ona yuzidagi yorug'lik shamchiroqdan tushib turardi. Bunday ko'rinish o'sha davr muhitiga mos tushgan.

Yirik plandagi aktyorlar xarakteri yaxshi ochib berilgan. Tasvirga olish nuqtalari muvaffaqiyatli tanlangan. Holatga mos portretlar va undagi xarakterlar filmning tasviriy kuchiga aylangan. Masalan, qiz eshonga uzatilishini bilganida uzoqlarga qochib ketishni xohlaydi. Qizning ushbu holatini operator teraklar orqali tasvirga olgan. Epizodda ichki dinamika paydo bo'lib, u qizning yurak urishi va tug'yonini anglata boshlaydi. Operator rels-telejkada va qo'lda tasvirga olar ekan, qahramonning ichki holatini yaqqol ko'rsata olgan. Kadrdan teraklarning lip-lip o'tishi esa ekspressiv holatni paydo qilgan. Shuningdek, sun'iy shamol ta'sirida ko'tarilgan chang va teraklar uchlarini tasvirlayotgan vertikal rakurslar shu maqsadda qurilgandir.

Tasvirda rang o'zi gapira olishi kerak. Rangni ramziy ifodasiga qarab foydalanish mumkin. Masalan, hind filmlari o'zining yorqin rang-barangligi bilan ajralib turadi. G'arb filmlari esa aksincha. O'rta Osiyo iqlimi issiq va xalqlarning boy madaniyati turlichadir. Shu ma'noda bizning o'lkada ham ranglardan unumli foydalansa bo'ladi. Bu jarayonda operatorning vazifasi o'sha ranglarni boshqargan holda maqsadga muvofiq va to'g'ri foydalana olishidadir. Masalan, "kinorejissyor Yu.Roziqovning Voiz" filmida operator U.Hamroyev ranglar imkoniyatidan kelib chiqib, qahramon va kuzatuvchini avtomobilda ketishini olovsimon qizg'ishsariq ufq fonida beradi. Ufqning bu ranglanishi ularning taqdiri fojeali ekanligiga ishora ham edi".¹

"Kinooperatorlarning san'atda ta'sirchan va ifodali vositalar ustida izlanishlari lavhalarni shunchaki chiroyli ko'chirishga emas, balki film g'oyasini obrazli tasvirlashga qaratiladi"² - deb yozadi H.Abulkasimova. Biroq kinooperatorning tasviriy ishida faqat obrazli kadri tasvirga olish bilan cheklanib bo'lmaydi. Bunday obrazli tasvirning ifoda kuchi ham bo'lishi kerak. Tasvirdagi ifoda kuchini yaratish oson ish emas. Buning uchun mahorat va malaka zarur. Asosiysi, ijodkorning ichki hissiyoti, tasavvur dunyosi boy bo'lishi lozim. Shu ma'noda A.G'aniyevni ijodkor sifatida shakllanayotgan ilk davrida bu kabi murakkab psixologik jarayonda biroz malakasining yetmaganligini sezish mumkin. Lekin shunday jarayonlarni qadam

¹ Абулқосимова Х. Кино саъвати асослари. Т., 2009. 43- бет.

² Ўша маъба. 41-бет.

baqadam bosib o'tar ekan, u o'z malakasini charxlab bormoqda. Kinorejissyor Sh.Abbosovning shunday so'zlari bor, "Ijodkor ilk ijodida yuksaklikka intilsa, keyingi bosqichida yuksakligini namoyon etadi, namoyon etib bo'lgach ijod bir xillikda kechishi mumkin".³ Shuni inobatga olgan holda ijodkor doim izlanishdan to'xtamaslik kerak.

Vaqlar o'tishi bilan texnika rivoji ta'sirida videoning sifati anchayin talabga javob bera oladigan holatga keldi. Video A.G'aniyev uchun yangi ijodiy imkoniyat edi. Bunday imkoniyat A.G'aniyevga o'zi rejissyor sifatida ijod qilishiga turtki bo'ldi.

Ekran qarshisida o'tirgan tomoshabin operatorning chiroyli kadrini ko'rish uchun emas, balki birinchi navbatda tasvirda aktyor obrazi orqali ifodalangan g'oya bilan tanishish uchun keladi. Shunday ekan, kinooperator birinchi navbatda filmning tasviriy yechimini, dramaturgiyaga va aktyorlar obraziga mos holda qurishga, hamda keyingi navbatda tasvir sifati texnik jihatiga ham mas'uldir. Shunday mas'uliyat bilan tasvirga olinadigan tabiiy kadrlar, o'zining tasvirdagi obraziga va tasviriy kuchiga ega bo'lishi, operatorning oliy vazifasiga aylanadi. Bugungi kundagi yosh kinooperatorlar qatorida, ushbu vazifani ijodiy maqsadiga aylantirgan kinooperator Azizbek Arziqulov ijodiga nazar tashlasak.

A.Arziqulovning ilk ijodiy mahsuli kinoplyonkaga muhrlangan bo'lib, bu "O'tov" filmidir. Avvalombor shuni aytish joizki, san'at institutida tahsil olib, kinoplyonkada ishlash darajasiga erishishning o'zi katta yutuqdir. Undan tashqari kino olamiga endigina kirib kelgan yosh kinooperator Azizbek Arziqulovning bu ilk dadil qadami, o'z kuchiga, mahoratiga va bilimiga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi. "O'tov" filmini yaratilishida operatorning roli katta ahamiyatga ega. Filmga tayyorgarlik jarayonida tasvirga olish uchun mos obyekt topish maqsadida butun O'zbekiston bo'ylab joy izlangan. Bunda operator va rassom birgalikda bir qancha tog'li tumanlarni ko'zdan kechirishga to'g'ri kelsa-da, lekin mos joyni topish oson kechmagan. Gap

³ Кинорежиссёр Ш.Аббосов билан ижодий учрашув. Мастер класс. ТАТУ. Тошкент. 2013йил, октябр

shundaki, biror asar yaratilayotganda uning qahramoni asosiy obyekt hisoblanib, atrofidagi barcha narsalar uning kechinmalariga mos ravishda bo'lishi kerak. Shu o'rinda tasvirda yaratilayotgan muhit, ya'ni joy qahramon holatiga xizmat qilishi lozim.

Filmdagi qahramon ziyoli oiladan bo'lishiga qaramay, jamiyatni inkor etgan holda tog'u toshlar orasiga borib olgan. Barcha hayotiy sharoitlarga ega shahar hayotidan voz kechgan. Operator va rassom turli ko'rinishdagi raskadrovkalar qilish orqali taxminan qanday ko'rinish bo'lishi kerakligini aniqlashadi. Mamlakatimizning turli viloyatlarida tog'li joylarni ko'zdan kechirishadi. Natijada Boysun tog'lari orasida shunday mos joyni topishganki, u nafaqat qahramonni ichki obrazini yoritishda xizmat qila olgan, balki filmga lirik kayfiyat ham bag'ishlagan. Albatta, bunday yurt kezish, izlash oson emas, biroq buning omadli natijasi kino asar uchun juda muhim va qimmatlidir. Bu jarayonda rassom va kinooperatorning o'rni takrorlanmas, ayniqsa rassomning mas'uliyati anchayin ustun bo'lib, filmning badiiy muhitining yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. Lekin ushbu jarayonlarni uchlik, ya'ni rejissyor, operator va rassom birgalikda hamfikir bo'lib bajarmas ekan, yetuk natijaga erishish qiyin. Shuning uchun ham kino asar yaratilishi jamoaviy ijod hisoblanadi.

Ushbu filmdagi qahramon hayoti tog'lar orasida kechayotganligi sabab operator mana shu mos topilgan joyni, undagi manzaralarni umumiy planlarda bemalol ko'rsata olgan. Umumiy plan esa filmning tasviriy yechimini yechishda alohida o'rin egallaydi. Bunday planlar yordamida nafaqat filmdagi hodisaning qaerda va qachon sodir bo'layotganligini, balki aktyor yaratayotgan obrazini badiiylashtirish, hamda film xarakterini yaratish mumkin. A.Arziqulov hali tayyorgarlik davridayoq rassom bilan birga epizodlarni kadrlarga bo'lib, tasavvuridagi ko'rinishlarini qog'ozga tushirgan. Raskadrovkaning shunday foydali tarafi borki, unda ijodkorlar bir-birining fikrini, xohishini bilib oladi. Ayniqsa, rejissyorni nima demoqchiligini tushinib olish, uni qog'ozga tasvir ko'rinishida muhrlash operator va rassom uchun o'ta muhim jarayon. Raskadrovka qilinishi tufayli aktyorning xatti-harakati, vazifasi, egnidagi kiyim bichimi va rangi qanday bo'lishini oldindan bilib olish mumkin. Undan tashqari qanday

rekvizitlar kerak bo'lishi, kadr kompozitsiyasi qurilishi, undagi yorug'lik qanday usulda yoritilishini oldindan belgilash imkoniyati bo'ladi. Bu borada A.Arziqulov shunday fikrini bildiradi: "film birinchi qog'ozda yaratiladi, ilhomlanish va ijod mana shu paytda sodir bo'ladi, keyin esa ijodiy guruh bilan birgalikda, yaratilgan film ijro etiladi xolos".⁴ A.Arziqulov oldindan raskadrovka qilishni shart deb biladi, majburiy hisoblaydi. Shu bilan birga ijodkor uchlik raskadrovkani alohida emas, balki birgalikda tayyorlangani samarali deb qaraydi. Azizbek Arziqulovning yoshligidan san'atga bo'lgan qiziqishi, unda badiiy tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantirgan. Bunday qobiliyat va uning keng qirraligi kinooperator ijodi uchun ahamiyatlidir. Operator film ssenariysi bilan tanisha turib, bo'lajak filmni ekranda qanday aks etishini aniqlaydi, ya'ni tasavvur etadi. A.Arziqulov qo'lga ssenariy olar ekan, uni tezda o'qib tanishib chiqishga shoshilmaydi. Avval undagi hodisalarni o'rganishga, so'ng qahramonning xarakteri va uning ruhiyatiga chuqurroq kirib tanishishga harakat qiladi. Personajning ichiga kirib go'yoki u bilan birga yashayotgandek, uni ichidan his qilishga urinadi. Shunda A.Arziqulovning ko'z oldida kadrlar paydo bo'la boshlaydi. Kadrlar ko'rinishini tezroq qog'ozga tushirishga shoshiladi. Ushbu tasavvurlar orqali paydo bo'layotgan kadrlarda qanday texnika kerak bo'lishini ko'rib belgilab oladi. Azizbek Arziqulovning yana bir xususiyati shundaki, u ssenariy bilan ilk bor tanishishda paydo bo'lgan tasavvurlarini esida saqlab qolishga intiladi. Bunday tasavvurlarni ko'proq rivojlantirishga harakat qilar ekan, ular asosida qurilgan raskadrovka to'g'ri va tabiiy deb hisoblaydi. Ssenariydagi qahramonlarni o'zi bilgan aktyorlari misolida qiyoslab o'qishga urinadi. Rollarga qaysi aktyorlar mos kelishi mumkinligini taxminan tasavvur qiladi. Masalan, "O'tov" filmi ssenariysi bilan tanishgach film rejissyori Ayub Shaxobiddinov "kimni ko'rding", - deya so'raydi, shunda u, aktyorlar N.To'laxodjayev va D.Kubayevani rolga mosligini bildiradi.

⁴ Оператор А.Арзикулов билан бўлган суҳбатдан. Тошкент, 2017 йил, ноябр.

NATIJA VA MUNOZARA

Albatta, bunday moslik doim ham to‘g‘ri kelavermasada, lekin buning o‘ziga yarasha afzalliklari bor. Gap shundaki A.Arziqulovni haqiqiy aktyorlar bilan qiyoslab ssenariyni o‘qishi orqali, u personajlarning xatti-harakatini va ularga mos kadr kompozitsiyasini aniqlik bilan ko‘ra olishga muyassar bo‘ladi. “O‘tov” filmi Kinoshok festivalida eng yaxshi aktyorlik mahorati nominatsiyasi Gran-pri sovrinini qo‘lga kiritgan. A.Arziqulov ssenariy bilan tanisha turib uni his qila olmasa yoki tasavvurida ko‘ra olmas ekan, ishga kirisha olmaydi. Shunday vaziyatlarda rejissyorning oldiga kelib, falon sahna orqali nima demoqchiligini bilishga intiladi. Operatorning vazifasi, “avvalom bor aktyorning ichki kechinmalarini tasvir orqali tomoshabinga yetkazish”, - deb hisoblagan A.Arziqulov, aktyorlarni iloji boricha kamroq gapirtirib ko‘proq xarakterlarni ochib berishga intiladi. Bunga u qancha ko‘p erisha olsa, demak xatti-harakatlari zoya ketmagan bo‘ladi. Ijodda shunday holatlar bo‘ladiki, operator ssenariydagi ba‘zi joylarni tasavvur eta olmasligi mumkin. Shunday holatda A.Arziqulov aktyorlardan shu joyini ijro qilib berishini so‘raydi, ular aktyorlik mahoratidan kelib chiqib ushbu holatni ifodalab berishadi. Shundan so‘ng operator ularni qay ko‘rinishda va qanday planlar bilan ekranda tasvirlashini aniqlab oladi. Ma‘lum bo‘lishicha kinoijodkorlar bunday usuldan keng foydalanishadi. “... shu epizodni o‘ynashda aktyorlar qanday yo‘l tutishini, ular berilgan obrazni qanday talqin qilganlarini ulardan namoyish etib berishini so‘raymiz. Ularning “o‘ynab” ko‘rsatishlaridan ijro mahorati ham, obrazni qanday tasavvur qilishlari, fantaziyalari – hammasi ma‘lum bo‘ladi”, - deb yozadi rejissyor B.Ahmedov. Azizbek Arziqulovning tasvirga olgan “O‘tov” nomli filmida, undagi kamera ob‘ektivi optik talablarga javob bermaydigan holda bo‘lgan. “Krivizna polya”, ya‘ni kadrni ma‘lum qismida fokus bor bo‘lib, boshqa qismida fokus bo‘lmaydi. Operator esa shunga qaramay, uni to‘g‘ri ishlatishga harakat qilgan. Bu nosoz fokusi qochgan obyektivdan shunday unumli foydalanganki, u tufayli tasvirga olingan kadr, filmda o‘z o‘rnini topib mos tushgan. Ushbu filmni boshqa ko‘pgina kadrlarida esa giperfokal masofani uzaytirish yo‘li bilan fokusni bir muncha yaxshilanganligini kuzatamiz. Bunday jarayonda albatta

diafragmani yorug'lik o'tkazuvchanligi va plyonkani sezgirlik darajasi o'ta muhimdir. Mana shunday nozik texnik boshqaruv operatoridan bilim va mahoratni talab etganligi aniq. Bunday kadrlarning bir qanchasi film g'oyasi bilan uyg'unlashib ketgan. Demak, tasvir sifati texnik vositalar kabi kinooperatorning ma'lum maqsadini ro'yobga chiqarish uchun xizmat qilishi va kerak bo'lsa texnik yaroqsiz holatda ham tasvir olinishi mumkin ekan. "Har bir operatorning u yoki bu turdagi filmga, ma'lum bir uslubga moyilligi bo'ladi"⁵, - deydi H.Abulqosimova. Kinooperatorda turg'un bir xil uslubning bo'lishi mumkin emas. Uslub dramaturgiyadan kelib chiqishi kerak. Barcha filmga faqat bir uslubda yondoshish film dramaturgiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kinooperator ssenariyni qo'lga olib o'qir ekan, undagi g'oyadan, motivdan ma'lum bir xarakterni gavdalanib turganini his qiladi. Mana shu paytda kinooperatorning tasavvurida o'sha xarakterga asoslanib qanday uslubda yondoshish kerakligini aniqlaydi. Kinooperator ko'nikib qolgan uslubda yondoshishi yoki g'oyaga mos bo'lmagan eksperimental tajribasini qo'llashi noto'g'ridir. Umuman olganda kinooperatorning bir qolipga tushib qolishi yaxshi natija bermaydi. Azizbek Arziqulov har bir yaratgan filmida dramaturgiyadan kelib chiqib yondoshishga harakat qilgan. Albatta, bu bilan uni yuksak darajada mos tasviriy yechimni topgan deyish noto'g'ri. Bu jihatdan filmlarda kamchiliklarni kuzatish mumkin. Lekin u o'zining bilimi va tajribasidan kelib chiqqan holda dramaturgiyadagi g'oyani ilgari surib yondoshganligi sezilib turadi. Masalan, "Qo'rg'oshin" filmining aynan oq-qora usulda tasvirga olinganligi, operatorning uslubiy yondoshganligi deb qarash mumkin. Shuningdek, yorug'likning yoritilish uslubi bir yo'nalishda ketganligi va kadr kontrastini bir maromda ushlab turganligini misol keltirsa bo'ladi. Kinooperatorning rassomdan shunday farqi borki, agar rassom o'zi ko'nikkan bir uslubda ijod qilsa, kinooperator esa barcha janrlarga xos uslubda ijod qilishi mumkin. A.Arziqulov har bir tasvirga olgan filmida turli uslubda yondoshganligini kuzatish mumkin. Masalan, "Parizod" filmi lirik uslubdagi xarakterga ega. Operator filmning bosh qahramoni kim va uning

⁵ Абулқосимова Х. Кино саъвати асослари. Т., "ЎзМЭ". 2009. 40- бет.

ichki hayotiy kechinmalari nimadan iboratligini o'rganganligi uning to'g'ri uslubda yondoshishiga asos bo'ldi. Kinooperator Azizbek Arziqulovning ijodiy faoliyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, ushbu yosh kinoijodkor o'z kasbiga qiziquvchan, jiddiy yondashuvchi mutaxassis. Ijodiy ishlarida ko'proq hujjatlilik uslubidagi yondashuvlari kuzatiladi. Yaratilayotgan tasviriy obrazlariga ko'p ham bo'yoq berishga qiziqmaydi, aksincha realistik muhitni paydo qilishga harakat qilgan. U yangi-yangi filmlar ustida ishlar ekan, yildan yilga professional mahorati charhlanib bormoqda.

Xulosa

Yuqorida kuzatilganidek, o'ziga yarasha kamchiliklari ham mavjud. Ular asosan texnik jarayonlar bilan bog'liq. Bir so'z bilan aytganda, A.Arziqulovning kasbiy mahorati professionallik sari shakllanish jarayonida. U bugungi yosh kinooperatorlar qatorida o'ziga xos bo'lgan ijod yo'lini bosib o'tmoqda. Ushbu yo'ldagi kamchiliklari o'z kasbiy malakasi uchun saboq bo'layotgan bo'lsa, yutuqlari mahoratining professionallik sifatlarini shakllantirmoqda. A.Arziqulov talaba yoshlarga qarata, operator ssenariyni o'qish davridayoq o'zining ilk ijodiy qadamini qo'yishi lozim, aks holda keyin kech bo'lishi mumkinligini bildiradi. Chunki, rejissyor yoki prodyusserni operatorning diplomi emas, balki uning erkin ijodkor sifatida qilgan ishlari qiziqtiradi. Qilingan ishi uning hujjatiga aylanadi. Darhaqiqat, institutni a'lo baholarga bitirganlar kam emas. Biroq ularning barchasi ham sohaning ilg'or mutaxassisi bo'la olishgani yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119
4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>
5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.
11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.
12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.
13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.
14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(10), 80-83.
15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 194-196).
16. Ergashaliyevich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo‘ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

21. Абулқосимова Х., Тешабоев Ж., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр, 1985.

22. Акбаров Х. Адабиёт ва кино. – Тошкент. Фан, 1981.

23. Акбаров Х. Кинонинг оловли йўллари // Тафаккур, 2001, 2-сон.

24. Митта А. Кинода режиссура ва драматургия. – Тошкент. Фан ва технология, 2014.

25. Қўшшаева И. Кино миллат рамзига айланса // Тафаккур, 2012, 2-сон.